

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-8>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХҲЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Худайбердиева Азиза ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КАК ВАЖНЫЙ ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ.....	5
2. Адилходжаева Сурайё УСИЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ СВОБОДНЫХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	13
3. Рузиназаров Шухрат ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА КОНСТИТУЦИЯВИЙ ИСЛОҲОТЛАРНИНГ МУЛК ХУҚУҚЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШ ВА УНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ КАФОЛАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДАГИ РОЛИ, АҲАМИЯТИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	20
4. Исмаилов Исамиддин, Шарипов Санжар ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ТИЗИМИНИ ЯНАДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ВА УНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШГА ҚАРАТИЛГАН ИСЛОҲОТЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	41
5. Алтмишев Темурбек ПРОБАЦИЯ ХИЗМАТИНИНГ АХЛОҚ ТУЗАТИШ ИШЛАРИ ЖАЗОСИНИ ИЖРО ЭТИШНИ БУГУНГИ КУНДАГИ ҲОЛАТИ ВА УШБУ ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШДАГИ МУАММОЛАР.....	53
6. Шамсидинов Зайниддин ЖИНОЯТ ҚОНУНИ ЭЪЛОН ҚИЛИНАДИГАН РАСМИЙ МАНБАЛАР ВА КУЧГА КИРИШ ПАЙТИ МАСАЛАЛАРИ.....	64
7. Зуфаров Ахмад КОНТРАБАНДАНИНГ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИ: ЮРИДИК ТАҲЛИЛ ВА ҚОНУНЧИЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	72
8. Мавланов Камолиддин ТЕРГОВДА ШАХСНИ ЖИНОЯТ ИШИГА АЙБЛАНУВЧИ ТАРИҚАСИДА ЖАЛБ ҚИЛИШ ВА УНГА АЙБ ЭЪЛОН ҚИЛИШ АЙБСИЗЛИК ПРЕЗУМПЦИЯСИГА ЗИД!?!.....	81
9. Рафиқов Шухрат ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИДА ИНСОН ХУҚУҚЛАРИ ЭРКИНЛИКЛАРИ ВА ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ХАЛҚАРО-ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИНИШИ.....	89
10. Умматов Мамарасул ЖИНОЯТ-ПРОЦЕССЕСИДА ТАНИБ ОЛИШ УЧУН КЎРСАТИШ НАТИЖАСИДА ОЛИНГАН ДАЛИЛЛАРНИНГ МАҚБУЛЛИГИ БОРАСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР....	99
11. Almosova Shahnoza INTELLEKTUAL MULK HUQUQLARINI TA'MINLASH VA HUQUQBUZARLIKLARNI BARTARAF QILISH CHORALARI: O'ZBEKISTON VA GERMANIYA AMALIYOTINING QIYOSIY TAHLILI.....	106
12. Абдуллаева Маликабону ХАЛҚ ТАЪЛИМИ ТИЗИМИДАГИ КОРРУПЦИЯНИ ТАСНИФЛАШ МАСАЛАЛАРИ....	112

12.00.07-СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. АДВОКАТУРА

Исмаилов Исамиддин,

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети профессори,
Юридик фанлар доктори, профессор
E-mail: isoismoil57@mail.ru

Шарипов Санжар Собирович,

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академиясининг кафедра бошлиғи,
Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент
E-mail: sanjar_86_90@mail.ru

ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ТИЗИМИНИ ЯНАДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ВА УНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШГА ҚАРАТИЛГАН ИСЛОҲОТЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

For citation: Ismailov Isamiddin, Sharipov Sanjar Sobirovich. DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION OF REFORMS AIMED AT FURTHER IMPROVEMENT OF THE PUBLIC SAFETY SYSTEM AND INCREASING ITS EFFECTIVENESS. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 8, pp.41-52

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8312130>

АННОТАЦИЯ

Жамоат хавфсизлигини таъминлаш йўналишидаги ишларни “Халқ манфаатларига хизмат қилиш” тамойили асосида ташкил этишнинг мутлақо янги механизм ва тартиблари жорий этилиб, давлат органларининг жамоатчилик тузилмалари билан ўзаро мақсадли ҳамкорлиги йўлга қўйилди. Шунингдек, жамоат хавфсизлигини таъминлаш субъектларининг жамоат хавфсизлигини таъминлашдаги иштироки аниқ белгиланиб, уларнинг бу борадаги асосий вазифалари ҳамда ўзаро ҳамкорлиги мустаҳкамланди. Мақолада жамоат хавфсизлигини таъминлаш тизимини янада такомиллаштириш ва унинг самарадорлигини оширишга қаратилган ислохотларнинг натижалари ва истиқболлари ёритилган.

Калит сўзлар: Миллий гвардия, ички ишлар органлари, жамоат тартиби, жамоат хавфсизлиги, жамоат тартибини сақлаш, жамоат хавфсизлигини таъминлаш, ислохотлар, ҳуқуқий асос, бошқариш, ташкил этиш, кадрлар тайёрлаш, рақамлаштириш, моддий-техник таъминлаш.

Исмаилов Исамиддин,

Профессор Университета общественной безопасности Республики Узбекистан
Доктор юридических наук, профессор
E-mail: isoismoil57@mail.ru

Шарипов Санжар Собирович,
 Начальник кафедры Академии Министерства
 внутренних дел Республики Узбекистан
 Доктор философии по юридическим наукам (PhD), доцент,
 E-mail: sanjar_86_90@mail.ru

**НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕФОРМ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ
 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ
 БЕЗОПАСНОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

АННОТАЦИЯ

Были внедрены совершенно новые механизмы и порядки целостного управления и непрерывного контроля на основе системы «республика – область – район – махалля», обеспечение мира и стабильности в стране посредством эффективной координации деятельности по обеспечению общественной безопасности органов внутренних дел и других государственных органов. Также было четко определено участие субъектов в обеспечении общественной безопасности, закреплены их основные задачи и взаимное взаимодействие в этой связи. В статье освещены результаты и перспективы реформ направленных на дальнейшее совершенствование и повышения эффективности системы обеспечения общественной безопасности.

Ключевые слова: национальная гвардия, органы внутренних дел, общественный порядок, общественная безопасность, охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, реформы, правовая основа, организация, подготовка кадров, цифровизация, материально-техническое обеспечение.

Ismailov Isamiddin,
 Professor of University of Public Security
 of the Republic of Uzbekistan
 Doctor of Law, Professor
 E-mail: isoismoil57@mail.ru

Sharipov Sanjar Sobirovich,
 Head of the Department of Academy of Ministry
 of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan
 Doctor of Philosophy (PhD) in Law, Associate Professor,
 E-mail: sanjar_86_90@mail.ru

**DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION OF REFORMS AIMED AT FURTHER
 IMPROVEMENT OF THE PUBLIC SAFETY SYSTEM AND INCREASING ITS
 EFFECTIVENESS**

ANNOTATION

Completely new mechanisms and procedures of holistic management and continuous control were introduced on the basis of the "republic– region–district–mahalla" system, ensuring peace and stability in the country through effective coordination of activities to ensure public security of internal affairs bodies and other state bodies. The participation of subjects in ensuring public safety was also clearly defined, their main tasks and mutual interaction in this regard were fixed. The article highlights the results and prospects of reforms aimed at further improving and increasing the effectiveness of the public safety system.

Keywords: national guard, internal affairs bodies, public order, public security, public order protection, public security, reforms, legal framework, organization, personnel training, digitalization, logistics.

Инсон қадрини улуғлаш, ҳар кимнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, қонуний манфаатларини таъминлаш мамлакатимизда амалга ошириладиган ислохотларнинг устувор йўналишига айланди.

Президентимиз таъкидлаганларидек, “Албатта, инсон қадрини биз учун қандайдир мавҳум, баландпарвоз тушунча эмас. Инсон қадрини деганда, биз, аввало, ҳар бир фуқаронинг тинч ва хавфсиз ҳаёт кечиришини, унинг фундаментал ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашни назарда тутамиз” [3].

“Биз бугун халқчил ва демократик тамойилларга асосланган янги Ўзбекистон давлатини, эркин фуқаролик жамиятини барпо этмоқдамиз. Шу мақсадда аввало бебаҳо бойлигимиз бўлган тинчлик ва барқарорликни мустаҳкамлашга энг муҳим вазифа сифатида устувор аҳамият қаратмоқдамиз” [2].

Маълумки, фуқароларнинг тинч ва хавфсиз ҳаёт кечириши, унинг фундаментал ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, кўп жиҳатдан жамоат хавфсизлигини таъминлаш фаолиятини самарали ташкил этишга бевосита боғлиқдир. Бу борада олиб борилган тадқиқот ишларида “жамоат хавфсизлигини таъминлаш – давлат мавжудлигининг барқарор, муҳим ва мажбурий элементларидан биридир” [22; 161-б], “жамоат хавфсизлигини таъминлаш – ҳар қандай даврда ҳам давлатнинг хусусан, ундаги ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларининг асосий фаолият йўналиши ҳисобланган” [23; 91-б], “жамоат хавфсизлигини таъминлаш – давлатнинг ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизимини ривожлантириш борасидаги кун тартибининг энг муҳим масаласидир” [24; 167-б] деб, келтирилган хулосаларга қўшилишимиз мумкин.

Ўтган давр мобайнида мамлакатимизда жамоат хавфсизлигини таъминлаш йўналишидаги ишларни “Халқ манфаатларига хизмат қилиш” тамойили асосида ташкил этишнинг мутлақо янги механизм ва тартиблари жорий этилиб, давлат органларининг жамоатчилик тузилмалари билан ўзаро мақсадли ҳамкорлиги йўлга қўйилди.

Жамоат хавфсизлигини таъминлаш тизимини янада такомиллаштириш ва унинг самардорлигини оширишга қаратилган ислохотларни амалга оширишда “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳадаги давлат сиёсатининг истиқболли йўналишларини аниқ белгилаш [5], жамоат хавфсизлигини таъминлашнинг яхлит тизимини шакллантириш, тизимнинг энг қуйи бўғинидан республика даражасигача самарали фаолиятини йўлга қўйиш, замонавий иш услубларини жорий этиш орқали мамлакатимизда ҳуқуқ-тартибот ва қонунийликни мустаҳкамлаш, аҳолининг тинчлиги ва осойишталигини таъминлаш [4] кабилар устувор йўналиш сифатида белгиланди.

Президент Ш.М. Мирзиёевнинг ташаббуси билан ушбу соҳада амалга оширилган ислохотлар доирасида айниқса, жамоат хавфсизлигини таъминлашда аҳолига хизмат кўрсатиш ва кенг жамоатчилик билан ҳамкорлик қилишнинг таъсирчан механизмларини яратиш, соҳа хизматларини янги авлод технологиялари ва дастурий тизимлар билан таъминлаш орқали уларнинг иш самардорлигини ошириш ҳамда хизмат фаолиятини мақсадга мувофиқ моделлар асосида ташкил этиш (моделлаштириш) каби масалалар муҳим аҳамият касб этди.

Жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасида амалга ошириладиган ислохотларнинг мазмун-моҳиятидан келиб чиққан ҳолда уларнинг натижаларини қуйидаги йўналишларга ажратган ҳолда кўриб чиқишимиз мумкин.

Жамоат хавфсизлиги фаолиятини ҳуқуқий таъминлаш. Маълумки, фаолиятни самарали ташкил этишнинг асосий белгиларидан бири унинг мақсади, вазифалари ва функцияларини ҳуқуқий тартибга солинишидир. Нормалар – бошқарув субъекти ва объектининг ҳуқуқий ҳолатини, функцияларини мустаҳкамлайди, жамият бошқарув тизимининг ҳар бир иштирокчиси масъулиятини оширади [21; 14-б].

Жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасида кейинги йилларда амалга ошириладиган ислохотларнинг таҳлилидан кўриш мумкинки, ушбу жараёнда фаолиятни замон талаблари асосида ҳуқуқий асосларини яратишга алоҳида эътибор қаратилган.

Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги қонуннинг қабул қилиниши бугунги кунда ички ишлар органларининг ўта масъулиятли, жуда серқирра ва ранг-баранг фаолиятини тартибга солувчи ҳуқуқий майдондаги бўшлиқ, ноаниқлик ва зиддиятларни бартараф этиш, шунингдек алоҳида қонун доирасидаги ички

ишлар органлари фаолиятига оид асосий қоидаларни ягона тизимга солишни таъминлаш орқали тизимдаги ислохотларнинг мазмунан янги босқичини бошлаб берди [26; 71-б].

Жамоат хавфсизлигини таъминлашнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштиришда, жамоат хавфсизлигини таъминловчи ҳамда унда иштирок этувчи субъектларининг вазифалари, функциялари ва жавобгарлигини аниқ чегаралаш [7], тақрорланувчи ва долзарблигини йўқотган ваколатларни чиқариб ташлаш, бўлинмаларнинг тезкорлиги ва самарадорлигини таъминловчи моддий-техник таъминоти даражасини мустаҳкамлаш, замонавий илмий-техник воситалар ва ахборот-коммуникация технологиялари, шу жумладан давлат хизматлари сифатини яхшилаш назарда тутилди [17; 11-б].

Президентимизнинг “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони, аввало, мамлакатимиздаги кенг қўламли ислохотлар доирасида аҳолининг тинч-осойишта ҳаётини таъминлаш ҳамда жамиятда қонун устуворлиги ва жамоат хавфсизлиги маданиятини шакллантиришга қаратилган бўлиб, мазкур ҳужжатнинг аҳамиятли жиҳати шундаки, фармон билан жамоат хавфсизлигини таъминлашга доир комплекс чора-тадбирларни амалга оширишнинг ҳуқуқий асоси яратилди. Шу вақтга қадар бу борада тўлақонли ҳуқуқий асослар мавжуд эмас эди. Мазкур фармон асосида, Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепцияси ҳамда 2022-2025 йилларда Ўзбекистон Республикасида жамоат хавфсизлигини таъминлаш тизимини ривожлантириш стратегияси тасдиқланди.

Миллий хавфсизликнинг асосий йўналишларидан бири ҳисобланган жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги давлат сиёсатини белгиловчи муҳим ҳужжат – “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепцияси”да, жамоат хавфсизлиги билан боғлиқ асосий тушунчалар, жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги миллий манфаатлар, давлат сиёсатининг асосий йўналишлари, фаолиятнинг асосий тамойиллари, давлат томонидан тартибга солиниши, концепцияни амалга ошириш механизмлари ва ундан қўллаётган натижалар каби муҳим масалалар ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамланди [5].

Бу борада алоҳида эътироф этиш лозимки, шу вақтга қадар жамоат хавфсизлиги тушунчасининг асл мазмун-моҳияти тўғрисида бир қатор янглиш фикрлар мавжуд бўлиб, эндиликда унинг маъноси, аниқ ва раво қондаси ҳам ҳуқуқий ҳужжат асосида тартибга солинди [16]. Хусусан, жамоат хавфсизлиги – жамиятнинг қонунга ҳилоф тажовузлар, ижтимоий ва миллатлараро низолар, фавқулодда вазиятлар ва бошқа таҳдидлардан ҳимояланганлик ҳолати бўлиб, у жамиятнинг барқарор ривожланишига хизмат қилади ҳамда инсоннинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари рўёбга чиқарилишини таъминлайди.

Жамоат хавфсизлигини таъминлашнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштиришда муҳим ўрин тутадиган “2022 – 2025 йилларда Ўзбекистон Республикасида жамоат хавфсизлигини таъминлаш тизимини ривожлантириш стратегияси”нинг мақсади ҳам мамлакатда жамоат хавфсизлигини таъминлашнинг сифат жиҳатидан янги тизимини жорий этишда, соҳани ҳуқуқий асосларини ривожлантириш борасида чораларни ишлаб чиқиш ва самарали амалга оширишдан иборат ҳисобланади [27; 10-б]. Жумладан,

- жамоат хавфсизлиги соҳасида ягона қонун ҳужжат лойиҳасини ишлаб чиқиш ва қабул қилиш орқали ушбу соҳага масъул бўлган ваколатли органларнинг 200 дан ортиқ норматив-ҳуқуқий ва идоравий норматив ҳужжат нормаларини ва қоидаларини бирлаштириш;

- жамоат хавфсизлигига хавфларнинг ҳолати ва даражаларини белгиловчи мезонларни ҳамда асосий кўрсаткичларни (индикаторларни) ишлаб чиқиш ҳамда жорий этиш;

- транспорт ва туризм объектларида хавфсизликни таъминлаш тизимини янада такомиллаштириш, давлат органлари ҳамда сервис-хизмат кўрсатиш субъектларининг мазкур йўналишдаги вазифа ҳамда функцияларини белгиловчи ягона қонун ҳужжати лойиҳасини ишлаб чиқиш ва қабул қилиш;

- оммавий тадбирларни ўтказиш қоидаларини тартибга солувчи қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш ва қабул қилиш орқали, биринчидан, идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг маълум бир идоранинг манфаатларини кўзлаган ҳолда ишлаб чиқиши ёки

унда бошқа субъектларга мажбурият юкловчи ҳолатларни бартараф этиш; иккинчидан, жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги муносабатлар бир қатор қонун ва қонуности ҳужжатларнинг тегишли нормалари билан тартибга солиниши ушбу соҳадаги муносабатларнинг тўғридан-тўғри амалга ошириш механизмларини ишлаб чиқиш; учинчидан, жамоат хавфсизлигини таъминлаш фаолиятини тартибга солувчи қонуности ҳужжатларни тизимлаштириш ушбу соҳадаги субъектларнинг хизмат фаолиятини амалга оширишда ҳуқуқни қўллаш бўйича тушунмовчиликларни бартараф этиш, шунингдек бир қатор ўз ечимини кутаётган ҳуқуқий масалаларни ижобий ҳал этилиши назарда тутилган.

Шу билан бирга йўл ҳаракати соҳасидаги ҳуқуқбузарликларнинг кескин ошиб кетаётганлиги ҳамда йўл-транспорт ҳодисаларининг оғир оқибатларини бартараф этиш йўли сифатида, йўл ҳаракат хавфсизлиги қоидаларини мунтазам равишда қасддан бузувчиларга, оғир оқибатларга олиб келган йўл-транспорт ҳодисаларини содир этганларга нисбатан жавобгарлик чораларини кучайтириш, шу жумладан илғор хорижий тажрибаларни ҳисобга олган ҳолда, транспорт воситасини бошқариш ҳуқуқидан узоқ муддатга маҳрум қилиш тарзидаги жиноий-ҳуқуқий таъсир чорасини жорий қилиш, қоникарсиз ҳолати йўл-транспорт ҳодисасига, айниқса, ўлимга олиб келган йўл ёки муҳандислик-коммуникация инфратузилмаси объектлари тасарруфида бўлган ташкилотлар ёки орган раҳбарларидан моддий зарарни ундириш тартибини жорий этиш ҳамда уларнинг жавобгарлигини белгилаш, транспорт воситалари ҳайдовчилари томонидан содир этиладиган “йўлда безорилик” ҳолатлари билан ифодаланадиган хатти-ҳаракатлар учун маъмурий жавобгарликни жорий этиш, пиёдаларни йўл ҳаракати қоидаларини бузганлиги учун жавобгарликка тортишнинг ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш борасида ҳам аниқ чора-тадбирлар амалга оширилмоқда [28; 239-6].

Жамоат хавфсизлигини таъминлаш фаолиятини бошқариш ва ташкил этиш. Жамоат хавфсизлигини таъминлаш фаолиятининг самарадорлигини ошириш учун уларда мавжуд кучларни уюштириш, фаолиятини тўғри ташкил қилиш, мувофиқлаштириш ва бошқариш талаб этилади. Бошқарув назариясида “бошқариш” деганда муайян тизим доирасида амалга ошириладиган ва бошқарувчи орган (шахс – бошқарув субъекти)нинг бошқарилувчи органлар (шахслар – бошқарув объекти)га таъсир кўрсатиши тушунилади. Бунда тегишли соҳанинг хусусиятлари ва қонуниятлари, шунингдек бошқарувчи ва бошқарилувчининг маълум субординацияси ҳисобга олинади [31; 59-6]. Бошқарув бошқарувчининг бутун тизим самарали иш-фаолиятини таъминлаш бўйича фаолиятидир [18; 29-6].

Жамоат хавфсизлигини таъминлаш фаолиятини бошқариш ваколатли давлат органлари ва жамоат ташкилотларининг ушбу соҳадаги ижро этиш ва фармойиш бериш фаолияти ҳисобланади [29; 2-6].

Юридик адабиётларда “бошқариш” билан бирга, “ташкил этиш” ибораси ҳам қўлланилади. Ҳуқуқшунос олимлар У. Таджиханов ва С. Ахмедованинг фикрича, ташкил этиш бошқарувнинг умумий вазифалари бўлиб – қабул қилинган қарорни амалга ошириш бўйича муайян чоралар ишлаб чиқиш ва амалга оширишга қаратилган ҳаракатлар ҳисобланади [19; 40-6].

Мамлакатда “республика – вилоят – туман – маҳалла” тизими асосида яхлит бошқарув ва узлуксиз назорат қилиш механизмларини жорий этиш, ички ишлар ва бошқа давлат органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш борасидаги фаолиятини самарали мувофиқлаштириш орқали тинчлик ва барқарорликни таъминлаш мақсадида, амалга оширилаётган ислохотлар доирасида куйидаги мутлақо янги механизмларни амалиётга жорий этилди [4]:

биринчидан, ички ишлар органларининг таянч пунктлари негизида маҳалла ҳуқуқ-тартибот масканлари босқичма-босқич ташкил этилиши назарда тутилди. Унга мувофиқ, маҳалла ҳуқуқ-тартибот маскани ҳудуддаги жамоат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва жиноятчиликка қарши курашишнинг асосий қуйи бўғини ҳисобланиб, унинг негизида ички ишлар органларининг тегишли соҳавий хизматлари, Миллий гвардия ва бошқа давлат органларининг мувофиқлаштирилган фаолиятини ҳамда

жамоат хавфсизлигини таъминлаш ишларини тизимли ташкил этиш ва мувофиқлаштириш вазифаси профилактика инспекторига юклатилди;

иккинчидан, Ички ишлар вазирлиги тузилмасини такомиллаштириш орқали ички ишлар органларининг жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш соҳавий хизматлари фаолиятини бошқариш ҳамда мувофиқлаштиришнинг ягона тизимини жорий этиш мақсадида, Жамоат хавфсизлиги департаменти ташкил этилиб, унинг асосий вазифалари белгиланди;

учинчидан, ҳудудий ички ишлар органларининг жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш фаолияти тузилмалари ҳамда раҳбар лавозимларини мақбуллаштириш орқали мавжуд куч ва воситалардан самарали фойдаланишни таъминлаш мақсадида, айрим раҳбарлик лавозимларининг тугатилиши ҳисобидан ҳудудий ва куйи ички ишлар органлари бошлиқларининг ўринбосари – Жамоат хавфсизлиги хизмати бошлиғи лавозими жорий этилди ва патруль-пост, йўл-патруль хизмати бўлинмалари фаолиятини, шунингдек, маҳаллалар ҳамда жамоат жойларида манзилли профилактик тадбирлар ўтказилишини мувофиқлаштириш, муқаддам судланган, пробация ҳисобига олинган шахслар билан ишлаш ва тунги хизматини ташкил этиш унинг асосий вазифалари этиб белгиланди.

Шу асосда маҳаллаларда жамоат тартибини сақлаш, фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш ишларини кучайтириш мақсадида ички ишлар органларининг куйи бўғинлари мустаҳкамланди [14].

Ислохотлар доирасида республиканинг туризм салоҳиятини юксалтириш борасида ҳам салмоқли ишлар амалга оширилмоқда, хусусан, туристлар учун қулай шароитлар яратиш ҳамда Ўзбекистоннинг ташриф учун хавфсиз мамлакат сифатидаги обрўсини шакллантиришга қаратилган комплекс чора-тадбирлар кўрилмоқда [6].

Транспорт ва туризм объектларида хавфсизликни таъминлаш фаолиятини бошқариш ҳамда ташкил этиш соҳасида амалга оширилаётган ислохотлар натижасида хавфсиз туризмни таъминлаш бўйича ўзига хос миллий тизим шаклланди. Мазкур тизим туризм жойларида ҳамда туристлар томонидан республика бўйлаб ҳаракатланиш учун фаол фойдаланилаётган темир йўл ва ҳаво-транспорт инфратузилмаси объектларида жамоат тартибини сақлаш, ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш ва жиноятчиликка қарши курашиш чора-тадбирларини ўзида бирлаштирди. Бу эса, транспорт ва туризм объектларида жамоат хавфсизлигини самарали таъминлашнинг сифат жиҳатидан янги босқичга ўтишга хизмат қилди.

Маълумки, Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида жамоат хавфсизлигини таъминлаш бўлинмаларининг фаолиятини ташкил этиш ва бошқарув тизими, Республиканинг бошқа маъмурий ҳудудидаги ушбу фаолиятни амалга оширувчи бўлинмаларни ташкил этиш ва бошқарув тизимидан фарқланади.

Ўтган давр мобайнида мамлакатимиз пойтахти – Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтларининг яқин ҳамкорлиги асосида жамоат тартибини сақлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашишнинг сифат жиҳатдан янги тизимини жорий этиш, ҳуқуқ-тартиботни ва фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлаш бўйича салмоқли ишлар амалга оширилди [25; 68-6] [10].

Хусусан, Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятидаги жамоат хавфсизлигини таъминловчи бўлинмаларнинг фаолиятини самарали ташкил этиш мақсадида куйидагиларни назарда тутувчи янги бошқарув тизими жорий этилди:

биринчидан, Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида жамоат хавфсизлигини таъминлаш ушбу ҳудудлардаги барча ваколатли органларнинг мавжуд куч ва воситаларини ягона “пойтахт минтақаси” тамойили асосида сафарбар қилган ҳолда ҳамкорликда амалга оширилиш тартиби жорий этилди.

Ягона “пойтахт минтақаси” тамойили асосида ишларни самарали ташкил этиш мақсадида, Жамоат хавфсизлигини таъминлаш масалалари бўйича мувофиқлаштирувчи кенгаш ташкил этилди. Кенгаш йиғилишлари ҳар ойда камида бир маротаба ўтказилиши

хамда унда пойтахт минтақасида криминоген ва ижтимоий вазиятни таҳлил қилиш натижасида аниқланган муаммоларни ўзаро ҳамкорликда ҳал этиш бўйича манзилли чоралар аниқланиши назарда тутилди;

иккинчидан, Тошкент шаҳар Ички ишлар бош бошқармаси ҳузурида Ягона тезкор бошқарув маркази ташкил этилиб, унинг асосий вазифалари этиб қуйидагилар белгиланди:

– пойтахт ҳудудида криминоген ва ижтимоий вазиятни узлуксиз мониторинг қилиш, жамоат хавфсизлигини таъминлашга жалб этилган ички ишлар органлари, Миллий гвардия, Фавқулодда вазиятлар вазирлиги ва Тошкент шаҳар ҳокимлигининг тегишли куч ва воситаларини бошқариш;

– жинойтлар, ҳодисалар ва фавқулодда ҳолатлар ҳақидаги хабарларга тезкорлик билан муносабат билдириш, жамоат тартибини оммавий бузиш билан боғлиқ ҳолатлар юзага келганда ваколатли идораларнинг ҳаракатларини марказлашган ҳолда мувофиқлаштириш [11].

Жамоат хавфсизлигини таъминлаш фаолиятини бошқариш ва ташкил этишни такомиллаштириш соҳасида амалга оширилаётган ислоҳотларнинг таҳлилданидан кўриш мумкинки, ушбу соҳага рақамлаштиришни кенг жорий этилишига алоҳида эътибор қаратилган.

Маълумки, рақамлаштириш бугунги кунда барча соҳа ва тармоқларга кириб бораётган замонавий қулайликдир. Ушбу қулайликлар бугунги кунда жамоат хавфсизлигини таъминлаш тизимида ҳам тўлиқ жорий этилиб борилмоқда. Келгусида жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасида қоғоз шаклидаги иш юритишни максимал даражада қисқартириш ҳамда электрон шаклда юритиладиган ҳужжатлар улушини 90 фоизга етказиш назарда тутилган [15].

Бундан ташқари, амалга оширилган ислоҳотлар доирасида “Хавфсиз пойтахт”, “Равон ва хавфсиз йўл” концепциялари, “Хавфсиз хонадон”, “Хавфсиз ҳовли”, “Е-патруль” тизимлари, “Smart маҳалла”, “Е-жамоат хавфсизлиги” ахборот ҳамда “Хавфсиз шаҳар” аппарат-дастурий комплекслари асосида фаолиятни ташкил этишда янгича иш усулларидадан фойдаланиш кўплаб қулайликлар яратишини исботлади [30; 157-6].

Жамоат хавфсизлигини таъминлаш фаолияти учун кадрлар тайёрлаш. Жамоат хавфсизлигини таъминлашнинг энг муҳим чора-тадбирларидан бири мазкур соҳанинг аниқ механизмлар асосида ишлаши учун замонавий фан ва техникадан хабардор бўлган кадрлар билан таъминлашдир.

Президентимизнинг тегишли қарорлари асосида мазкур йўналишда амалга оширилаётган ислоҳотлар, биринчидан, жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасида юқори малакали мутахассисларни тайёрлаш тизимини илғор халқаро стандартлар асосида ташкил этиш; иккинчидан, замон талабларидан келиб чиққан ҳолда, ушбу соҳадаги бўлинмаларининг кадрлар салоҳиятини ошириш [13]; учинчидан, ходимларнинг малакасига қараб хизмат бўйича ўсишини таъминлаш; тўртинчидан, куч ва воситаларни самарали бошқаришда раҳбар кадрларнинг интеллектуал ва профессионал салоҳиятини янада ошириш [12] қабиларни қамраб олади.

Жамоат хавфсизлигини таъминлаш фаолияти учун кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштириш борасида амалга оширилаётган ислоҳотлар натижасида, биринчидан, Ички ишлар вазирлиги Академияси таълим жараёнини тубдан ислоҳ қилиш натижасида олий таълимнинг икки босқичли (бакалаврият ва магистратура) тизими ва раҳбарлик таркибидаги кадрларни мақсадли тайёрлаш механизмларини жорий этилиши, жамоат хавфсизлигини таъминлаш куч ва воситаларни самарали бошқаришда раҳбар кадрларнинг интеллектуал ва профессионал салоҳиятини янада ошириш; иккинчидан, ўқув жараёнининг хизмат ўташ қодалари билан узвий боғланган тартибини ўз ичига олган узлуксиз ўқиш-карьерта тизимининг жорий этилиши [8], жамоат хавфсизлигини таъминлаш тизими ходимларни малакасига қараб хизмат бўйича ўсишини таъминлаш; учинчидан, жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасида малакали кадрларни мақсадли тайёрлаш тизимининг жорий этилиши, соҳанинг асосий бўғин бўлинмалари ҳисобланган жамоат тартибини сақлаш, йўл ҳаракати

хавфсизлиги ва паспорт тизими талабларини амалга ошириш йўналишлари бўйича офицер мутахассисларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш имконини бермоқда.

Мазкур соҳадаги ислохотларнинг аҳамиятлиси шундаки, замон талабларидан келиб чиқиб, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва Куролли Кучларнинг кадрлар салоҳиятини ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети ташкил этилди.

Университет малакали кадрларни мақсадли тайёрловчи базавий олий ҳарбий таълим ва илмий-тадқиқот муассасаси этиб белгиланди. Университетда дунё тажрибасида ноёб бўлган ва мамлакат тарихида илк марта ёшларга олий ҳарбий таълим муассасасида умумфуқаровий асосда ўқиш имконияти яратилди, ҳарбий соҳада таҳсил олиш учун қизлар қабул қилинди [16].

Жамоат хавфсизлигини таъминлаш фаолиятини моддий-техник жиҳатдан таъминланиш. Жамоат хавфсизлигини таъминлаш фаолиятининг самарадорлигига таъсир кўрсатувчи бир қатор омиллар мавжуд бўлиб, улар орасида моддий-техник таъминот муҳим ўрин тутаяди [20; 11-б]. Бугунги кунга келиб, инсон фаолиятининг бирон-бир соҳаси йўқки, замонавий технологияларнинг жорий этилиши натижасида унда ижобий ўзгаришлар юз бермаган. Ҳозирда инновацион технологиялар шиддат билан ривожланиб ҳаётимизнинг барча жабҳаларига кириб бормоқда, бу эса жамиятнинг бошқа соҳалари қатори жамоат хавфсизлигини таъминлаш фаолиятига ҳам янги инновацион техника ва технологияларни киритиш, юқори технологиялардан фойдаланиб рақобат бардошлигини ошириш вазибаларини юкламоқда.

Бу борада Президентимизнинг “соҳада қатор ўзгаришлар киритишда, авваламбор, кўча ва жамоат жойларидаги хизматларнинг замонавий моддий-техник базасини чет элдаги илғор тажрибалардан келиб чиқиб, такомиллаштириш талаб этилмоқда [1; 334-б] деган фикрлари дастурамал бўлиб хизмат қилмоқда. Хусусан, амалга оширилаётган ислохотлар доирасида ходимларнинг персонал видеорегистратор (бодикамера) билан хизматни ўташининг йўлга қўйилганлиги, кузатиш ва мустақил назорат қилиш имкониятига эга интеллектуал камералар («Smart»), ҳуқуқбузарликларга оид ишларни расмийлаштириш ва кўриб чиқишнинг электрон тизимли планшетлар, патруллик қилишга мўлжалланган махсус авто ва мотоцикллар каби техника ҳамда технологиялар билан таъминланиши, соҳа ходимларининг вақтини тежаш, куч ва воситаларнинг мобиллигини ошириш, ўз вақтида ва тезкорлик билан жазо муқаррарлигини таъминлаш, коррупцион ҳолатларини олдини олиш, куч ва воситаларни тезкор бошқариш ҳамда фуқароларнинг мурожаатларига тезда муносабат билдириш имконини бермоқда.

Бугунги глобаллашув даврида янгидан-янги таҳдид ва хавф-хатарлар пайдо бўлмоқда, жиноятларни содир этиш усул ва воситалари, мақсадлари ўзгариб бормоқда. Шу маънода айтиш мумкинки, эришилган ютуқлар билан бир қаторда жамоат хавфсизлигини таъминлаш самарадорлигини янада ошириш борасида ҳам келгусида амалга ошириши режалаштирилган муҳим устувор йўналишлар мавжуд.

Мазкур устувор йўналишлар жамоат хавфсизлигини таъминлаш фаолиятининг самарадорлигини ошириш борасидаги истиқболларни белгилаб бермоқда.

Бу борада, жамоат хавфсизлигини таъминлашдаги илғор хорижий ва миллий тажрибалар асосида ишлаб чиқилган ҳамда аҳолини ҳар қандай таҳдидлардан қафолатли ҳимоя қилишга қаратилган “2022 – 2025 йилларда Ўзбекистон Республикасида жамоат хавфсизлигини таъминлаш тизимини ривожлантириш стратегияси” ҳамда “Инсон кадри учун” тамойили асосида халқимизнинг фаровонлигини янада ошириш, инсон ҳуқуқлари ва манфаатларини сўзсиз таъминлашга қаратилган ислохотларнинг устувор йўналишларини белгилаш мақсадида, қабул қилинган “2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси” каби ҳужжатлар муҳим аҳамият касб этмоқда.

“2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси”нинг 16-мақсади (Жамоат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг содир этилишига сабаб бўлган шарт-шароитларни ўз вақтида аниқлаш ва бартараф этишнинг самарали тизимини яратиш)га мувофиқ, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш тизимини сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқиш, жамоат тартибини сақлаш бўйича патруллик хизмати

фаолиятини тубдан такомиллаштириш борасида; 17-мақсади (Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг янги қиёфасини шакллантириш ва уларнинг фаолиятини халқ манфаатлари, инсон кадр-қиммати, ҳуқуқ ва эркинликларини самарали ҳимоя қилишга йўналтириш)га мувофиқ, ички ишлар органларини халқнинг ишончли ҳимоячиси сифатида халқчил профессионал тузилмага айлантириш ҳамда аҳоли билан мақсадли ишлашга йўналтириш, шунингдек, “Қонун – устувор, жазо – муқаррар” тамойилини бош мезонга айлантириш бўйича бир қатор чора-тадбирлар амалга оширилиб келинмоқда [6].

Хулоса сифатида шунини айтиш мумкинки, жамоат хавфсизлигини таъминлаш тизимини янада такомиллаштириш ва унинг самарадорлигини оширишга қаратилган ислохотлар натижасида, фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликлари, жамият ва давлат манфаатларининг қонунга ҳилоф тажовузлардан ҳимояланганлик ҳолати сифат жиҳатидан юқори даражага кўтарилади.

Жамоат хавфсизлигини таъминлашда ходимларнинг хизмат фаолиятини фуқароларга кўмаклашишга йўналтириш орқали аҳолининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш бўйича ваколатли давлат органларига ишончи ортишига эришилади.

Иқтибослар/Синоска/References:

1. Мирзиёев Ш.М. Инсон манфаатларини таъминлаш учун аввало унинг ҳуқуқ ва эркинликлари ишончли ҳимоя қилинмоғи зарур // Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Ж. 1. – Т.: Ўзбекистон, 2017. – Б. 334 (Mirziyoyev Sh.M. In order to ensure the interests of people, firstly necessary to reliably protect their rights and freedoms. V. 1. – T.: Uzbekistan, 2017. – P. 334.).
2. Мирзиёев Ш.М. Ватанимиз мустақиллиги – биз учун куч-қудрат ва илҳом манбаи, тараққиёт ва фаровонлик асоси // Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг 30 йиллик байрамига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи / [Электрон манба]. – URL: <https://president.uz/uz/lists/view/4596> (Mirziyoyev Sh.M. The independence of our country is a source of strength and inspiration for us, the basis of development and prosperity // President Shavkat Mirziyoyev's speech at the solemn ceremony dedicated to the 30th anniversary of the independence of the Republic of Uzbekistan).
3. “Inson qadri biz uchun qandaydir mavhum, balandparvoz tushuncha emas” // <https://yuz.uz/uz/news/inson-qadri-biz-uchun-qandaydir-mavhum-balandparvoz-tushuncha-emas---prezident> (“Human value is not some abstract, lofty concept for us”).
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6196-сон (2021 йил 26 март) фармони // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 26.03.2021 й., 06/21/6196/0240-сон (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. DP-6196 dated march 26, 2021 “On measures to raise the work of law enforcement agencies in the field of public security and the fight against crime to a new level in terms of quality” // National Database, 26.03.2021, No. 06/21/6196/0240).
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-27-сон (2021 йил 29 ноябрь) фармони // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.12.2021 й., 06/21/27/1116-сон (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. DP-27 dated november 29, 2021 “On approval of the Concept of Public Security of the Republic of Uzbekistan and measures for its implementation” // National Database, 01.12.2021, No. 06/21/27/1116).
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон (2022 йил 28 январь) фармони // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2022 й., 06/22/113/0330-сон

- (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. DP-60 dated september 28, 2022 // National Database, 21.04.2022 й., No. 06/22/113/0330).
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ички ишлар органларининг жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2940-сон (2017 йил 1 май) қарори // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, , 01.12.2021 й., 07/21/5235/0840-сон, 01.12.2021 й., 06/21/27/1116-сон (Decision of the President of the Republic of Uzbekistan No. DP-2940-dated may 1, 2017. “On measures to fundamentally improve the activities of internal affairs bodies in the field of maintaining public order and ensuring public safety” // National Legislative Information Base, 01.12.2021, No. 06/21/27/1116).
 8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ички ишлар органлари кадрлари билан ишлаш ва уларнинг хизматини ташкил этиш тартибини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3413-сон (2017 йил 29 ноябрь) қарори // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 31.05.2023 й., 06/21/27/1116-сон (Decision of the President of the Republic of Uzbekistan No. DP-3413-dated november 29, 2017. “On measures to fundamentally improve the procedure for working with personnel of internal affairs bodies and organizing their service” // National Legislative Information Base, 31.05.2023, No. 06/21/27/1116).
 9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Транспорт ва туризм объектларида жамоат хавфсизлигини таъминлашнинг самарали тизимини жорий этишга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4229-сон (2019 йил 6 март) қарори // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 02.08.2022 й., 07/22/339/0703-сон (Decision of the President of the Republic of Uzbekistan No. DP-4229-dated march 6, 2019. “On additional measures to implement an effective system of public safety in transport and tourism facilities” // National Legislative Information Base, 02.08.2022, No. 07/22/339/0703).
 10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Тошкент вилоятида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари куч ва воситаларини бошқаришнинг сифат жиҳатдан янги тизимини жорий этиш тўғрисида”ги ПҚ-4343-сон (2019 йил 29 май) қарори // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 02.04.2021 й., 07/21/5050/0280-сон (Decision of the President of the Republic of Uzbekistan No. DP-4343-dated may 29, 2019. “On the introduction of a qualitatively new system of managing the forces and means of internal affairs bodies in the field of crime prevention and crime fighting in tashkent region” // National Legislative Information Base, 02.04.2021, No. 07/21/5050/0280).
 11. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5050-сонли (2021 йил 2 апрелдаги) қарори // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 02.04.2021 й., 07/21/5050/0280-сон (Decision of the President of the Republic of Uzbekistan No. RP-5050 of April 2, 2021 “On additional organizational measures to further improve the activities of law enforcement agencies in the field of public safety and combating crime” // National Database of Legislation, 02.04.2021., No. 07/21/5050/0280).
 12. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ички ишлар органлари учун профессионал кадрларни тайёрлашнинг сифат жиҳатидан янги тизимини жорий этиш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5076-сон (2021 йил 15 апрель) қарори // онунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.01.2023 й., 07/23/10/0043-сон (Decision of the President of the Republic of Uzbekistan No. RP-5076 april 15, 2021 “About measures to introduce a new quality system of training professional personnel for internal affairs bodies” // National database of legislation, 21.01.2023, 07/23/10/0043)
 13. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасида профессионал кадрларни тайёрлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-5077-сон (2021 йил 15 апрель) қарори // Қонунчилик

- маълумотлари миллий базаси, 12.05.2022 й., 07/22/241/0408-сон (Decision of the President of the Republic of Uzbekistan No. RP-5076 april 15, 2021 "About measures to further improve the system of training professional personnel in the field of public safety" // National database of legislation, 12.05.2022, number 07/22/241/0408).
14. Бобожонов П.Р. Ички ишлар органларини халқ манфаатларига хизмат қиладиган ижтимоий тузилмага айлантирилади // Янги Ўзбекистон (Ижтимоий-сиёсий гезета). <https://yuz.uz/news/ichki-ishlar-organlarini-xalq-manfaatlariga-xizmat-qiladigan-ijtimoiy-tuzilmaga-aylantiriladi> (Bobojonov P.R. The internal affairs bodies will be transformed into a social structure that serves the interests of the people).
 15. Абдуллаев Б.Т. Жамоат хавфсизлигини таъминлаш янги босқичга кўтарилади // https://uza.uz/uz/posts/jamoat-xavfsizligini-taminlash-yangi-bosqichga-kotariladi_327111 (Abdullaev B.T. Ensuring public safety will rise to a new level)
 16. Рустамбоев М. Жамият ривожланиши ва инсон эркинликлари, қонуний манфаатлари таъминланишида катта ислохотларга йўл очилди // Янги Ўзбекистон (Ижтимоий-сиёсий гезета). – № 261 (517), – 2021 йил 25 декабрь. <https://mitc.uz/media/53e0715b-6f8d-775b-bac6-7dabb3775a2f.pdf> (Rustamboev M. The way was opened for great reforms in the development of society and the provision of human freedoms and legal interests).
 17. Xatamov R.A. Ichki ishlar organlarining jamoat xavfsizligini ta'minlash sohasidagi islohotlar, ularning natija va istiqbollari // HUQUQIY OLAM ilmiy-amaliy jurnal. – No 1. – Sentabr. – 2022-yil. B. 11-12 (Xatamov R.A. Reforms in the sphere of public safety of the organs of internal affairs, their results and prospects // LEGAL WORLD scientific and practical journal. - No. 1. - September. - 2022 year. P. 11-12).
 18. Съедин С.И. Основы управления. – М., 1995. – С. 29 (Syedin S.I. Fundamentals of management. - M., 1995. – P. 29).
 19. Таджиханов У., Ахмедова С. Ички ишлар органларида бошқарувни ташкил этиш асослари. – Т., 2001. – Б. 40 (Tadjixanov U., Akhmedova S. Basics of organizing management in internal affairs bodies. - T., 2001. – P. 40).
 20. Бельский К.С., Елисеев Б.П., Кучеров И.И. О системе специальных методов полицейской деятельности // Государство и право. – 2003. – № 4. – С. 11 (Belsky K.S., Eliseev B.P., Kuchеров I.I. On the system of special methods of police activity // State and Law. - 2003. - No. 4. - P. 11).
 21. Четвериков В.С. Административное право. Серия «Высшее образование». – Ростов-на-Дону, 2004. – С. 14 (Chetverikov V.S. Administrative law. Series "Higher Education". - Rostov-on-Don, 2004. - P. 14.).
 22. Боер В.М., Шамрай В.Н. Теоретико-правовое обеспечение общественного порядка и общественной безопасности в современных условиях // Бизнес в законе. – 2012. – №3. – С. 161 (Boer V.M., Shamray V.N. Theoretical and legal support of public order and public security in modern conditions // Business in law. - 2012. - No. 3. - P. 161).
 23. Ястребова А.И. К вопросу о взаимодействии общественных организаций и органов полиции в сфере охраны общественного порядка в российской федерации // Вестник Московского университета МВД России. – № 3. – 2016. С. 91 (Yastrebova A.I. To the question of the interaction of public organizations and police in the field of public order in the Russian Federation // Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. - No. 3. - 2016. P. 91.).
 24. Мирзохофизиён М.М., Современное состояние административно-правового регулирования и организационного участия граждан республики таджикистан в обеспечении общественного порядка // Закон и право – 2020. – №03. – С. 167 (Mirzokhofiziyon M.M., The current state of administrative and legal regulation and organization of the participation of citizens of the Republic of Tajikistan in ensuring public order // Law and Law - 2020. - No. 03. - P. 167.).
 25. Зиёдуллаев М.З., Шарипов С.С. Ички ишлар органларининг жамоат тартибни сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш фаолиятини такомиллаштириш: ислохотлар, уларнинг

- натижалари ва истиқболлари // Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. – 2021 йил, – махсус сон. Б. 68 (Ziyodullaev M.Z., Sharipov S.S. Improving the activities of internal affairs bodies to maintain public order and ensure security: reforms, their results and prospects // Newsletter of the Ministry of Internal Affairs Academy of the Republic of Uzbekistan. - 2021, - special issue. P. 68.).
26. Ismailov I. Mahalla Law Enforcement Point (The Lowest Stage of Public Security System) // International Journal of Social Science Research and Review – Volume 5, – Issue 4. – April, 2022. – Pages: 71-76.
 27. Ismailov I. The essence and contents of the concept of public security of new Uzbekistan // British View. Volume 7 Issue 1 2022. P. 10-15.
 28. Тўраев Ж.Ш. Жамоат хавфсизлиги концепцияси – мамлакатда тинч ва осойишта ҳаётни таъминлаш гарови сифатида // Central asian research journal for interdisciplinary studies (carjis). 2022. – V 2. – P. 239-246 (Toraev J.Sh. The concept of public security - as a pledge to ensure a peaceful and peaceful life in the country // Central asian research journal for interdisciplinary studies (carjis). 2022. – V 2. – P. 239-246).
 29. Ismailov I., Kolmakov I.K. Perspective Directions of Public Policy in the Field of Public Security in the New Uzbekistan // International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. Volume 9, Issue 3 March, 2022 P. 1-6.
 30. Sharipov S.S. The Work of Law Enforcement Agencies on the Roofs of Information Technology Activities, Such as the Sector of Reform and Improvement of Results // International Journal of Social Science Research and Review. Volume 5, Issue 5 May, 2022 Pages: 157-161.
 31. Конституциявий ҳуқуқ. Энциклопедик луғат / Масъул муҳаррир ва муаллифлар жамоасининг раҳбари Б. Мустафоев. – Т., 2006. – Б. 59 (Constitutional right. Encyclopedic dictionary / Responsible editor and head of the team of authors B. Mustafoev. - Т., 2006. - P. 59.).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000